

Підчасов С.В., Зеленська К.Р.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИКОРИСТАННЯ НЕНОРМАТИВНОЇ
ЛЕКСИКИ ЮНАКАМИ
PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE USE OF NON-NORMATIVE
VOCABULARY BY YOUNG PEOPLE**

The article examines the psychological and social aspects of the use of profanity in the youth environment. A synthesis of various scientific approaches to this problem has been carried out. The analysis of the spread of profanity and the main reasons for its use was carried out. The main consequences of the use of profanity during the adaptation period are analyzed.

Keywords: *profanity, slander, young people, society, speech culture, personality socialization*

Вивчення психологічних проблем юнаків у тому числі й проблеми їхньої комунікативної компетентності, є актуальним завданням. Воно, як і раніше, перебуває у центрі уваги психологів, педагогів, соціальних працівників, які особливу увагу приділяють цій групі як такій, що активно впливається в соціум. Адаптація в соціумі передбачає активну комунікацію між різними соціальними та віковими групами як формально так і ні. І саме тут постає проблема використання такого звичного у підлітковому віці сленгу, на який споглядали як на гру, тепер це починає викликати ускладнення у спілкуванні. Особливої гостроти це набуває якщо комунікація супроводжується ненормативною лексикою, яка виходить навіть за рамки соціально припустимого спілкування.

На особливості вживання ненормативної лексики юнаками найбільш істотно впливають такі соціальні чинники, як сім'я та її склад, соціальні групи в які входить юнак, особливості навчання і виховання тощо. На ранніх етапах психічного розвитку механізмом соціалізації є наслідування, а тому часто юнак копіює, відображає особливості життя близьких йому людей у всіх її проявах як соціально схвалюваних, так і негативних. Показово, що засвоєння соціального досвіду, де важливу роль відіграє наслідування поведінки значимих йому інших людей, зумовлює і прийняття їх цінностей, установок, норм поведінки. Якщо у юнака неблагополучне середовище, він наданий самому собі або інтегрований в нього, то незабаром він «вбирає» всі недоліки такого середовища. Джерело цих недоліків – дефіцит реальних людських цінностей, яке називають порізному: аморальність, цинізм, соціальна занедбаність (Панова Н.Ю., 2004). Ненормативна лексика використовується серед ровесників, як сленг, для самоствердження, через бажання влитися в колектив і прагнення здаватися дорослішими. Юнаки, як і підлітки, копіюють манеру поведінки старших, таким чином, долучаючись до світу дорослих, відчуваючи себе впевненіше і

думаючи, що так можна змусити себе поважати, або навіть боятися. На думку А. Нефьодова «діти не народжуються поганими, але стають такими, якщо перед очима щодня негативний приклад. Вони нічого не забувають, і це залишає глибокий слід у душі. Пізнавальна сфера цих дітей відзначається неорганізованістю. Через невміння керувати своєю увагою вони стають імпульсивними». Середовище неблагополучної сім'ї травмує психіку дитини та визначає якісно іншу стадію її вікової еволюції. Сім'я – це перший стійкий колектив у житті дитини, і саме там відбувається формування його особистості. Позиція дитини визначається бажанням бути схожим на батьків. Саме від того, яка сім'я, які батьки, їхні стосунки між собою та ставлення до дитини, залежить те, якою буде людина в результаті формування за таких умов. Якщо з раннього віку дитина бачить конфлікти батьків, чує лайку, то, безумовно, вона починає усвідомлювати – це природна норма спілкування людей. Тому у спілкуванні зі своїми однолітками юнаки використовують ненормативну лексику, іноді навіть не замислюючись, що означає те чи інше вираз. Саме таким чином підліток намагається здаватися дорослішим, сильнішим, намагається самоствердитися в житті (Панова Н.Ю, 2005).

Михайлин В.Ю. доктор філософських наук, кандидат філологічних наук теоретично довів, що ненормативна лексика, в тому числі матерна, ідентична індоєвропейським словесним формулам і заклинанням, що використовуються в стародавніх таємних, частіше чоловічих союзах. Члени військових чоловічих товариств, молоді воїни, проходили ініціацію, в момент якої в юнака вселявся звірячий дух, що викликається силою магічних заклинань. Посвята молоді у воїнів полягала у засвоєнні юнаками типових вовчих рис, вовчої поведінки, «вовчої мови», нецензурної, що свідчить про давні корені лексики що виходить за рамки соціально-прийнятної. Знаючи історію її походження, ми повинні розуміти, що вона – пробуджує звірячий дух, руйнує душевно-духовну суть людини.

Але, в той же час, Михайлин В.Ю. стверджував, що «людина, яка звично і часто використовує ненормативну лексику, має відхилення в галузі психологічного здоров'я і процес її подальшої деградації продовжується». Доказом цього є дослідження доктора біологічних наук, академіка інституту квантової генетики П.П. Гаряєва про вплив лихослів'я на здоров'я людини. Вплив лайки на людину рівносильний радіаційному опроміненню в 10-40 тис. рентген. При цьому відбувається руйнівний для організму та психіки процес: рвуться ланцюжки ДНК, розпадаються хромосоми. Вчені зафіксували: лайливе слово викликає мутагенний ефект, аналогічний радіаційному опроміненню. Спираючись на численні дослідження вчених були виведені характеристики негативного впливу лайки на життєдіяльність людини. виявлені особливості такі: знижує рівень інтелекту; негативно впливає на оточуючих; заразливий; руйнує біополе людини; від нього важко відучитися; руйнує свідомість, світовідчуття; збіднює мову, збіднює

словник та мислення; веде до деградації людини; породжує всюдозволеність у вчинках; робить психіку байдужою, позбавленою совісті та сорому; підвищує агресію, робить людину злою, некерованою; призводить до гормональних розладів; спотворює структуру ДНК; призводить до мутації, безплідності.

Таким чином, вживання ненормативної лексики пов'язане, передусім, з емоційним станом людини: більше половини юнаків вживають нецензурні висловлювання саме оскільки «не можуть висловити свої емоції інакше кажучи». Що ж до використання ненормативної лексики для образи іншого, майже кожен десятий використовує ненормативну лексику з цією метою. Лише невелика частина юнаків стверджує, що використання нецензурних виразів – результат впливу їхнього найближчого оточення. У багатьох вживання ненормативної лексики є звичкою. Узагальнюючи проблему використання молоддю нецензурної лексики, слід відзначити, що лихослів'я в їхньому середовищі вживається понадміру і недостатньо усвідомлено. При цьому ненормативна лексика втрачає своє первісне значення і використовується, переважно, в якості зв'язки слів, мови, слів паразитів. Перераховані факти дозволяють зробити висновок, що ненормативна лексика, є певною мірою звичкою або проявом виховання, та/або агресивності і призводить до серйозних проблем в комунікативній сфері в період соціалізації особистості.